

Arima Nokku

17:4 சனாடி 2024

அரிமந நேர்க்கு

ISSN 2320-4842

ஆசிரியர்மூலேடு தமிழன்பன்

மொழி, இலக்கியம், கலை, பண்பாடு, வரலாறு, மெய்யியல், அறிவியல்சார் பன்னாட்டுக் கானாண்டதழ்
INTERNATIONAL QUARTERLY ON LANGUAGE, LITERATURE, ART, CULTURE, HISTORY, PHILOSOPHY AND SCIENCE

பல்கலைக்கழக நல்கை ஆணையத்தின் ஏற்பினைப் பெற்ற ஆய்விதழ்
UGC - CARE LISTED AND PEER REVIEWED JOURNAL

அரிமா நோக்கி

17:4 சனவரி 2024

ஆசிரியர்
ஈரோடு தமிழன்பன்

இணையாசிரியர்
வ. ஜெயதேவன்

ஆசிரியர் குழு

நா. கணேசன் (அமெரிக்கா)
நா. சுப்பிரமணியன் (கனடா)

பொன். செல்வகணபதி
ஒப்பிலா மதிவாணன்
சீதா லட்சுமி (சிங்கப்பூர்)
மு. பரமசிவம் (மலேசியா)
பத்மாவதி விவேகானந்தன்

இரா. பிமோ

பா. இரவிக்குமார்

மருதூர் அரங்கராசன்

பெ. இலக்குமிநாராயணன்

அறிவுரைக் குழு

இந்தியாவிலும் அயல்
நாடுகளிலும் உள்ள
தமிழியல் அறிஞர்கள்,
பல்கலைக்கழகப்
பேராசிரியர்கள்
மற்றும்
படைப்பாளிகள்

அச்சீட்டாளர்

என். சிவகுமார்
கிருஷ்ணராஜ் பிரிண்டர்ஸ்
36 தேவராஜன் தெரு
சென்னை 600 014

தேயல் பரிசு 2023

பண்பாட்டுப் போராட்ட ஊடகழைப்
பிரதியயல் திருக்குறள்

Environmental Threats at River Vaigal

கு. திருமேனியின் திறனாய்வுகளும்
பேர்க்குளமும்

An Exploration on Culture Based Domination
In Devdutt Pattanaik's *Jaya*

ஆழ்வார்கள் போற்றிய
அஞ்சன மேனியன் ஆயர்கள் போரேறு

மதுரைக்காஞ்சி-பண்பாட்டு விழுமியத்தில்
பொ.வே.சோமசுந்தரனாரின்
உரைவெளிப்பாட்டுத் திறன்

கே.பி. செய்குதம்பி கவிதைகளில்
மனிதநேயம்

Outsider and Insider: A Comparative Reading of Ma-
haswetha Devi and Bama

வாய்மொழிக் கதைகளும் திருநங்கைகளும்

TRANS WOMEN'S DESIDERATUM TO EQUALITY: A SCRUTINIZING STUDY ON SERANO'S *EXCLUDED* WITH THE SHORT FILM "THANGAM"

மாகைப்பொழுது கூற்றுகளில்
கூற்றின் காலமும் கூற்றில் காலமும்

சங்க இலக்கியங்களில் தொல்காப்பிய
மரபியல் கட்டும் புலனும் அதன் உறுப்புப்
பெயர்களும்

முதுமொழிக்காஞ்சியில் அறக்கோப்பாட்டுச்
சிந்தனைகள்

அற இலக்கியங்களில் விருந்தோம்பல்

பென் தெய்வ வழிபாடுகள்

சிவப்பதிகாரத்தில் கனவுகள்

பரணியில் கவிதையம்

The Traumatic Experiences & Values of Woman in
Shashi Deshpande's *That Long Silence*

திருமுருகாற்றுப்படையில் அருட்செய்வம்

பெண்ணிய நோக்கில் மாலதி கைத்திரியின்
'தீரின்றி அமையாது உறவு'

திருவள்ளுவம்: துணர்ச்சியம்

FROM ASSIMILATION TO ACCULTURATION:
BHARATI MUKHERJEE'S *JASMINE*

திகழ்காலைச் சூழலில் நாட்டுப்புற மருத்துவம்

தொல்காப்பியத்தில் இடைச்சொற்கள்

'சொட்டாங்கல்'யில் சமுதாயச் சிக்கல்கள்

சங்க இலக்கியத்தில் பாரதத்தின் செல்வாக்கு

சிவம்பியல் நாடகக்கூறுகள்

தொல்காப்பியத்தில் வேற்றுமை:
சொற்பொருள்மை நோக்கு

சங்க இலக்கியங்களில் சிறுதாணியங்களின்
பயன்பாடு

வ. ஜெயதேவன்

நா. சந்திரசேகரன்

R. Subha

கே. பழனிவேலு

Kushma Kumari .T.V & S. Jayalakshmi

ச. வனிதா

தி. தெய்வையப்பன்

உ. அயிபாவா

Hasanath T

இ. ஜெயலக்ஷ்மி & மா. சண்முகம்

Monisha M & B. Sajeetha

இரா. சீதா

கி. சங்கர நாராயணன்

இரா. ஜெயசங்கர்

க. சொர்ணரேகா

அ. அருண்மை & கே. ஜெயலக்ஷ்மி

சூ. நவீனி

கி. கல்பனா, மு. நவமணி &
க. இராசாதிருஷ்ணன்

A. Mohamed Sujainkhan & K. Karthikeyan

க. வெண்ணிலா & நா. சிவாஜி கபிலன்

ஜெ. அரவிந்தன் & நா. சிவாஜி கபிலன்

பா. விஜயராமன் & மு. அருணாசிரி

V. Abishek & Dr. K. Karthikeyan

து. ஹரிகிருஷ்ணன் & கி. நீலகண்டன்

சீ. மகேசுவரி

த. ககந்தி & ச. சாந்திமதி

எ. பச்சையப்பன் & வெ. பைரவன்

இரா. ஜனதா & வெ. சிவசங்கரி

ப. கௌந்தசாமி

த. கண்ணகி

03

05

11

15

19

22

26

30

33

38

41

45

48

51

55

57

61

63

67

71

76

80

83

88

91

96

101

104

109

110

தலைவாயில்

ஈரோடு தமிழன்பன்

நிம்மதியின்றிச் சூழலும் பூமி

உலகச் சிறுகதைப் போட்டியில் வெற்றிபெற்ற சிறுகதை ஒன்றை நினைவுகூர்ந்து இத் தலையங்கம் தொடங்குகிறது.

சிறு கிணறு ஒன்றின் நீர்ப்பரப்பின்மீது காலைக் கதிரொளி அலைகளில் மின்னித்தெறிக்கும் நேரம். சின்னஞ்சிறு மீன் ஒன்று செதில்களை அசைத்து நீந்திக் களித்துக் கொண்டிருந்தது. அப்போது அதன் குறுக்கே பெரிய மீன் ஒன்று நீந்திவந்தது. அதற்கு உணவு கிடைத்த மகிழ்ச்சி. குட்டிமீனை விழுங்க வாயைத் திறந்தது. அஞ்சிய குட்டிமீன் இது என்ன அநியாயம்? நானும் நீயும் ஒரே இனம். எனக்கு ஏதாவது தீமை வந்தால் காப்பாற்ற வேண்டிய நீயே என்னைத் தின்னலாமா? என்று கேட்டது. எனக்கு இப்போது பசி! உன்னை விழுங்குவேன்! என்ற பெரிய மீன் வாயைத் திறந்தது. எனக்கும் சூடத்தான் இப்போது பசி என்றது குட்டிமீன். நல்லது! அப்படியானால் என்னை நீ விழுங்குகொள், உன் பசி தீரட்டும் என்றது பெரிய மீன்.

நிபந்தனையை ஏற்றுக்கொண்ட குட்டிமீன் தன் வாயை அகலமாகத் திறக்க முயன்றது. ஒன்றும் முடியவில்லை. என்னால் உன்னை விழுங்க முடியவில்லை. உன் பசியாவது தீரட்டும். என்னை விழுங்கு என்று பெரிய மீனுக்கு இரையானது.

சிறிய நாடுகளைப் பெரிய நாடுகள் அடிமைப்படுத்துவதும் ஆட்டிப்படைப்பதும் உலக வரலாற்றின் ஒவ்வொரு பக்கத்திலும் கண்ணீர்க் கதைகளாக இன்றும் தொடர்ந்து பதிவாகிவருகின்றன. தலை தூக்காதபடி பாலத்தீனம் தொடர்ந்து இசுரேலிடம் வதைபட்டுவருவதை அற உணர்வுள்ள உலகநாடுகள் கண்டித்தாலும் அமைதியை அந்த நாட்டில் ஏற்படுத்த முடியவில்லை. ஐக்கிய நாடுகள் அவை செயலற்ற தன்மையைத் தவிர வேறு விளைவுகளை நோக்கி எவ்வினையும் ஆற்ற முடியவில்லை. சின்னஞ்சிறு நாடுகளைப் பண்பலமும் படைபலமும் கொண்ட நாடுகள் அடிமைப்படுத்தும் முயற்சியில் அடித்து நொறுக்கும். தடுக்க முடியாத ஐ.நா. அவை, காயங்களில் துடிக்கும் சிறிய நாடுகளுக்குக் கைம்மருத்துவ முறைகள் வழங்கும். அவ்வளவுதான்.

பாலத்தீனக் காசாப் பகுதியில் இசுரேலின் ஊடுருவல், நிலம் அகப்படுத்துதல், அப்பகுதியில் இருக்கும் முசுலிம்களை இடர்ப்படுத்துதல் எல்லாம் தொடர் நடவடிக்கைகளாக இருந்துவருகின்றன. இசுரேலின் பிடியிலிருந்து அப்பகுதியைக் காப்பாற்ற உருவானதுதான் அமாஸ் அமைப்பு என்கின்றனர்.

அண்மையில் 7-10-2023 அன்று இசுரேல்மீது அமாஸ் நடத்திய தாக்குதலைத் தொடர்ந்து இசுரேல் போர் அறிவிப்பைச் செய்து வலுவான தாக்குதலைத் தொடங்கியது. எந்த நெறிமுறைகளையும் கடைப்பிடிக்காமல் இசுரேல் வான்வழி, தரைவழித் தாக்குதல்களை மூர்க்கப்படுத்தியது. அமெரிக்க அதிபர் இசுரேலுக்கே சென்று அமெரிக்க ஆதரவை உறுதிப்படுத்தினார்.

காசாவில் இதுவரை 2055 குழந்தைகள், 1,119 பெண்கள், 217 அகவை முதிர்ந்தோர் கொல்லப்பட்டுள்ளனர். 16,297 பேர் கடுங்காயங்களுக்கு உள்ளாயினர். மக்கள் வாழிடங்கள், கடைத் தெருக்கள் என ஊருக்குள் போரோடு எத்தொடர்பும் இல்லாத எல்லாம் வேரோடு வீழ்த்தப்பட்டன. பத்து இலக்கத்திற்கும் மேற்பட்டோர் காசாவின் தென்பகுதிக்கு இடம் பெயர்ந்து அகதிப் புகலிடங்களில் துயரத்தின் பிடியில் துவளுகின்றனர். உணவு, தண்ணீர், மின்சாரம், அனைத்திற்கும் கடும் தட்டுப்பாடு. இருப்பவர்களைக் காப்பாற்றவும் வழியில்லை. இறந்தவர்களை

முதுமொழிக்காஞ்சியில் அறக்கோட்பாட்டுச் சிந்தனைகள்

முனைவர் இரா. ஜெய்சங்கர்

உதவிப் பேராசிரியர் (தமிழ்), பாரதிதாசன் பல்கலைக்கழகம், திருச்சி

ஆய்வுச்சுருக்கம்

பதினெண்கீழ்க்கணக்கு அறநூல்கள் 11இல் மதுரைக் கூடலூர்கிழார் இயற்றிய முதுமொழிக்காஞ்சி நிலையாமைத் தத்துவத்தை முன்நிறுத்துகிறது. மனித வாழ்வில் அறம், பொருள், இன்பம் ஆகிய உறுதிப் பொருளைச் சுட்டியுள்ளது. ஈகை உள்ளத்தோடு வாழ்தல், பிறர் மதிக்கும்படி நடந்துகொள்ளுதல், பொருள்மீது பேராசை கொள்ளா திருத்தல், உட்பகை கூடாது ஆகிய அறக் கருத்துக்களை வெளிப்படுத்துவதில் கூடலூர்கிழார் தனித்துவம் மிக்க வராகத் திகழ்கிறார். இவரின் அறச்சிந்தனைகள் அறக்கோட்பாட்டாய்வாளர்களின் சிந்தனைகளோடு ஒப்பு நோக்கத் தக்கவை. இலக்கியங்களில் காணலாகும் அறவியல் நெறிகளை மதிப்பிடுவது அறக்கோட்பாட்டாய்வின் முக்கிய நோக்கமாகும். அவ்வகையில் கூடலூர்கிழார் வெளிப்படைத்தன்மையுடன், மனித வாழ்வில் நல்லது-கெட்டது, ஏற்புடையது-ஏற்புடையதல்லாதது, மனத்தூய்மை பேணல் ஆகிய அறச்சிந்தனைகளை மதிப்பீட்டுமுறையில் வெளிப்படுத்தியிருப்பதைக் காணமுடிகிறது.

இலக்கியங்களை அறவியல் எவ்வாறு வழிநடத்திச் செல்கிறது என்பதை ஆராய்வது அற இலக்கியக் கோட்பாட்டாய்வாளர்களின் மற்றொரு முக்கிய அம்சமாகும். அந்த வகையில் முதுமொழிக்காஞ்சி நூலானது, சங்க இலக்கியமான மதுரைக்காஞ்சியை அடியொற்றி எழுதப்பட்டதாக எண்ணுதற்கு இடமுள்ளது. மதுரைக்காஞ்சி நூலாசிரியர் மாங்குடி மருதனார் வெளிப்படுத்தும் அறச்சிந்தனையும், கூடலூர்கிழார் வெளிப்படுத்தும் அறச்சிந்தனையும் மன்னனையும், மக்களையும் பண்படுத்துவதை நோக்கமாகக் கொண்டிருப்பதைக் காணமுடிகிறது.

கூடலூர்கிழார் ஆர்கலி உலகத்து மக்கட்கெல்லாம் என்பதை முதலடியாக வைத்து இயற்றிய நூறு ஒற்றையடிப் பாடல்கள்வழி அவரின் பரந்து விரிந்த உள்ளத்தையும், மனித இனத்திற்குத் தேவையான பண்பட்ட அறச்சிந்தனையை வெளிப்பட்டிருப்பதையும் காணமுடிகிறது.

முன்னுரை

மலைகளிலும் காடுகளிலும் விலங்குகளைப்போல் வாழ்ந்துகொண்டிருந்த மனிதனின் வாழ்வில், பல புதிய புதிய கண்டுபிடிப்புகளின் காரணமாகப் பல மாற்றங்கள் காலந்தோறும் ஏற்பட்டன. அதே சமயத்தில் வலிமையுள்ளது வாழும்; வலிமையில்லாதது வீழும் என்ற டார்வின் கோட்பாட்டிற்கேற்ப, வலிமையுள்ளோர், வலிமையற்றோரை நசுக்குவதை உணர்ந்த சான்றோர்கள் அறச்சிந்தனைகளை வளர்க்கக் கூடிய இலக்கியங்களைப் படைத்தனர். தமிழில் கிடைத்த முதல் நூலான தொல்காப்பியத்தில்.

பொய்யும் வழுவந் தோன்றிய பின்னர்

ஐயர் யாத்தனர் கரணம் என்ப (இளம்பூரணனார், 2014) என்ற நூற்பாவழி, அறச்சிந்தனைகளையுடைய, சடங்குகளையும், நம்பிக்கைகளையும் தொல்காப்பியர் காலந்தொட்டு இருந்து வருவதைக் காணமுடிகிறது. அறம் செய விரும்பு, ஆறுவது சினம் என்ற ஓளவையாரின் ஆத்திசூடிவழிக் குழந்தைகள் அறச்சிந்தனை உடைய வராகவும், சிறந்த நற்பண்புகள் கொண்டவராகவும் திகழ ஓளவையாரின் அப்பாடல் உதவுகிறது. இவ்வகையில் மதுரைக் கூடலூர்கிழார் இயற்றிய முதுமொழிக்காஞ்சியில் இடம்பெறும் தனித்துவமான அறக்கோட்பாட்டுச் சிந்தனைகளை ஆய்ந்து வெளிப்படுத்துவது இவ்வாய்வுக் கட்டுரையின் நோக்கமாகும்.

முதுமொழிக்காஞ்சி என்பது காஞ்சித் திணையின் துறைகளில் ஒன்றாகும். பத்து அதிகாரம் உடையது. ஒவ்வோர் அதிகாரமும் பத்துச் செய்யுட்களைக் கொண்டது. ஒவ்வொரு செய்யுளும் ஒவ்வொரு முதுமொழியைக் கொண்டது. இச்செய்யுட்களில் அறம், பொருள், இன்பம் ஆகிய மூன்று உறுதிப் பொருளும் விரவி உரைக்கப்பட்டுள்ளன. அவற்றுள் அறச்சிந்தனை எவ்வாறு இடம் பெற்றுள்ளன என்பதைச் சுட்டிக்காட்டி, அவை அறக்கோட்பாட்டு ஆய்வாளர்களின் சிந்தனையோடு எவ்வாறு ஒன்றிப் போகிறது என்பதை இவ்வாய்வுக் கட்டுரை ஆராய முனைகிறது.

இருபதாம் நூற்றாண்டைக் கோட்பாட்டுக் காலம் (Age of Theories) என்று அறிஞர்கள் வரையறுத்துள்ளனர். அவற்றைப் புதுத்திறனாய்வுக் கோட்பாடுகள் (New criticism), அமைப்பியல் கோட்பாடுகள் (Structuralist theories), அமைப்பியல் மருவிய கோட்பாடுகள் (Post structuralist theories) எனப் பலவகைகளாகப் பகுத்து விவரித்துள்ளனர் (மணவாளன், அ.அ., 1995).

இலக்கியப் படைப்புகளில் பின்பற்றப்படும் வரையறுக்கப்பட்ட விதிமுறைகள் 'இலக்கியக் கோட்பாடு' ஆகும். ஆங்கிலத்

தில் இதனை *Principle* என்பர். அறிவினால் ஆய்ந்து ஒத்துக்கொள்ளப்பட்ட தத்துவங்களும் கருத்துக்களும் கோட்பாடுகள் என்றழைக்கப்படுகின்றன (சுப்பையா, அராங்க. 2007).

அறக்கோட்பாடு

மனிதசமுதாயத்தின் மரபு வழிப்பட்ட அறவியல் கோட்பாடுகளை-நீதி நெறிகளை மையமாகக் கொண்டு அவற்றின் அடிப்படையில் இலக்கியங்களை அணுகுவது அறவியல் திறனாய்வாகும் (*Moral/Eathical Approach*) (நடராசன், தி.ச., 2003).

இத்திறனாய்வு அணுகுமுறை மூன்று முக்கிய நோக்கங்களை அடிப்படையாகக் கொண்டு திகழ்கிறது.

(i) இலக்கியங்களில் காணப்படுகின்ற அறவியல் நெறிகளை மதிப்பிடுவது.

(ii) இலக்கியங்களை அறவியல் எவ்வாறு வழிநடத்திச் செல்கிறது என்பதை ஆராய்வது.

(iii) இலக்கியங்களிலுள்ள அறவியல், நெறியியல் பண்புகளையும் ஆற்றல்களையும் காண்பது.

மேலை நாட்டுத் திறனாய்வுலகில் அறநெறித் திறனாய்வானது ஹொரேஸ் (Horace), ஃபிலிப்ப்சிட்னி (Sir Philip Sydney) மாத்யு அர்னால்டு ஆகியோரால் போற்றி வளர்க்கப்பட்டுள்ளது.

மனிதசமூகத்திற்கு அறஇலக்கியமானது நல்லது- கெட்டது, தீங்கற்றது-தீங்கானது, ஏற்புடையது-ஏற்புடையதல்லாதது என்பதைச் சுட்டிக்காட்டி மனிதாபிமான உணர்வும், கேடற்ற நடத்தையும் சமுதாய நல்லுணர்வோடு தனிப்பட்ட மனிதனின் மனநலன் பேனல் ஆகியவை உள்ளடங்கிய ஒரு விழுமியமாகும் என்பர் திறனாய்வாளர்கள்.

இர்விங் பாபிட், பால்மோர் மற்றும் ஃபோய்ஸ்டர் ஆகிய நவீன மனித நேயவாதிகள் (*New-Humanists*) இலக்கியத்தில் அறவியல் நெறியின் அவசியத்தை வலியுறுத்தியுள்ளனர். மனிதனை விலங்குகளிடமிருந்து வேறுபடுத்துவது மனிதனின் சிந்திக்கும் திறனும் ஒழுக்க நெறிமுறைகளும் தான் என்பது இவர்களின் கூற்றாக அமைகிறது (நடராசன், தி.ச.2003)

தமிழ் இலக்கியத்தில் அறநெறிப் பார்வைக்கு இடம் நிறையவே இருக்கிறது. அறநெறிகள், காலம், இடம் எனும் தளத்திற்குட்பட்ட சார்புநிலைக் கொள்கைகளை உடையது. அவை என்றும் ஒரே மாதிரியாக இருப்பவை அல்ல, மாறக்கூடியவை, வளரக்கூடியவை. மேலும் இலக்கியமாக உருப்பெறலின் தன்மையையும் பொறுத்தவை.

அறம் என்ற சொல் காலந்தோறும் பொருள் மாற்றம் கண்டுள்ளது. அறம் என்னும் சொல்லை சங்கப்புவலர்கள் நேர்மை, உண்மை, நடுநிலைமை என்னும் பொருளில் கையாண்டுள்ளனர். சங்கம் மருவிய காலத்தில் இச்சொல் லானது தருமம் என்று பொருள் மாற்றம் பெற்றுள்ளது (கண்ணகி கலைவேந்தன், 2008).

அறம் என்றால் குடும்ப வாழ்வும், பொதுவாழ்வும் சீராக

இயங்க ஒருவர் கடைபிடிக்கும் சமயச்சார்பான ஒழுக்கக் கண்ணோட்டத்துடன் கூடிய நெறிமுறைகள் (அ) கடமைகள் - மதுரைத் தமிழ்ப்பேரகராதி.

திருவள்ளூர் அறன் வலியுறுத்தல் எனும் அதிகாரத்தில் அறம் செய்வதால் உண்டாகும் நன்மைகளையும், செய்யாமையால் வரப்போகும் தீமைகளையும், துரைக்கின்றார். மேலும் ஒருவர் மனதளவில் எடுத்த மின்றி வாழ்வதே தலையாய அறம் என்கிறார்.

மனத்துக்கண் மாசிலன் ஆதல், அனைத்துஅறன் ஆகுல நீர்பிற (திருக்குறள், பரிமேலழகர் உரை, 1998)

மற்றவரின் வளர்ச்சியைக் கண்டு பொறாமை கொள்ளாதல், ஐம்புலன்களால் உண்டாகும் ஆசை, கோபம் கொள்ளாதல், கடுஞ்சொற்கள் பேசாதல் ஆகிய நான்கு நிலைகளிலிருந்து மனிதன் விடுபட்டு வாழ்வதே அறத்தோடு கூடிய வாழ்வு என்பதை வள்ளுவப் பெருந்தகை அறச்சிந்தனைகளின் இலக்கணமாகக் கூறியுள்ளார். அறம் சார்ந்த சிந்தனைகளை அறிஞர் பெருமக்கள் பல கோணங்களில் வகைப்படுத்தியுள்ளனர், அவையாவன, தனிமனித அறச்சிந்தனை, அரசியல் சார்ந்த அறச்சிந்தனை, சமூக மற்றும் பண்பாட்டு சார்ந்த அறச்சிந்தனைகள் என பல நிலைகளில் வகைப்படுத்தியுள்ளனர் (செல்வராசு, நா. 2010)

இலக்கியமும், அறநூலும் சமுதாய ஆற்றுக்கு நீரும் கரையும் போல்வன என்ற வ.சுப.மாணிக்கத்தின் கூற்றும், வெற்றியாளராக ஆவதற்கு முயற்சிப்பதைவிட, பண்புடையவராக ஆக முயலுங்கள் என்று சுட்டிய ஆல்பெர்ட் ஐன்ஸ்டீன் கூற்றும், வாழ்வதில் நான் என் தந்தைக்குக் கடமைப்பட்டுள்ளேன். ஆனால் முறையாக வாழ்வதில் நான் ஆசிரியருக்குக் கடமைப்பட்டுள்ளேன் என்ற மாவீரன் அலெக்சாண்டரின் கூற்றும் மரபு வழிப்பட்ட அறவியல் கோட்பாடுகளுக்கு வலுசேர்ப்பனவாகும்.

மேற்கூறிய அறம் சார் சிந்தனைகளின் வரையறைகளை அடிப்படையாகக் கொண்டு முதுமொழிக் காஞ்சியில் அறச்சிந்தனைகள் எவ்வாறு பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது என்பதை ஆய்கிறபோது பிறர் நம்மிடம் அன்பு பாராட்டும்படி நடத்தலைவிட, நம்மை மதிக்கும்படி நடத்தல் சிறப்பானது. ஈகை உள்ளத்தோடு வாழவேண்டும் ஆனால் போலியான ஈகை கூடாது. வாழ்விற்குப் பொருள் தேவை. ஆனால் பொருள் மீது பேராசைக் கொள்ளக்கூடாது. மனித வாழ்வில் பகை தவிர்க்கமுடியாது என்றாலும் உட்பகை கூடாது போன்ற அறச்சிந்தனைகள் முதுமொழிக்காஞ்சியில் இடம்பெற்றுள்ளன. இவை பற்றி விரிவாகக் காணலாம்.

1. பிறர் மதிக்கும்படி நடந்து கொள்ளாதல்

பிறர் நம்மிடம் அன்பு காட்டும்படியும், அச்சப்படும்படியும் நடந்து கொள்வதைவிட, பிறர் நம்மை மதிக்கும்படி நடந்துகொள்வது சிறப்பானது என்பதை முதுமொழிக்காஞ்சி சுட்டிக் காட்டியுள்ளது.

ஆர்கலியுலகத்து மக்கட் கெல்லாம்

காதலிற் சிறந்தன்று கண்ணஞ்சப்படுதல் (பாலசுந்தரம், தி.சு., 2004)

இங்கு, கண்ணஞ்சப்படுதல் என்பது ஒருவர் நல்ல வாழ்வியல் நெறிகளில் நடந்துகொள்வதால் அவரைப் பிறர் மதித்தலாகும்.

இதன்மூலம் அற இலக்கியங்கள் மனித சமூகத்தை எவ்வாறு வழிநடத்துகிறது என்பதை அறியமுடிகிறது.

ஈன இரத்தல் இழிந்தன்று அதன்எதிர் ஈயேன் என்றல் அதனினும் இழிந்தன்று

கொள்ளைக் கொடுத்தல் உயர்ந்தது அதன்எதிர் கொள்ளேன் என்றல் அதனினும் உயர்ந்தன்று (மாணிக்க

வாசகன், ஞா, 1998-புறம்.204, கழைதின் யானையார் பாடிய பாடல்)

இப்பாடல் மேற்கூறிய முதுமொழிக்காஞ்சியின் பாடலோடு ஒப்பு நோக்கத்தக்கதாக அமைகிறது.

மேலும், நம்மை மதிக்காமல், நம்மைப் பற்றித் தவறாகப் பிறரிடம் புறம்பேசி உட்பகையாகப் பழகும் ஒருவனிடம் நாம் சினம் கொள்ளக்கூடாது. அவ்வாறு ஒருவனிடம் நாம் சினம் கொள்ளக்கூடாது. அவ்வாறு சினம் கொள்வதால் பெரும் பிரச்சனையாக மாறி, நம்மை வறுமையில் கொண்டுபோய்ச் சேர்க்கும் என்ற அறச்சிந்தனையை முதுமொழிக்காஞ்சி புலப்படுத்துகிறது.

ஆர்கலியுலகத்து மக்கட் கெல்லாம்

சேற்றூட னுறைவோனைச் சேர்தனல் கூர்ந்தன்று (பாலசுந்தரம், தி.சு., 2004)

வாழ்க்கைச் சுகங்கள் அதிகமாக ஆக, கலைகள் பூரணத்துவமடைய அடைய, ஆடம்பரம் பெருகப்பெருக, உண்மையான வீரம் தேய்ந்துபோகிறது. ஒழுக்கங்கள் மறைந்துபோகின்றன எனும் ரூஸ்ஸோவின் பொன் மொழிக்கேற்ப நிகழ் கணினியுக்கத்தில் மனித சமூகத்தில் ஒழுக்கக்கேடுகள் அதிகரித்துவரும் சூழலில் நட்பு இல்லாதவரிடம் நாம் உதவி நாடிச் செல்லக்கூடாது என்றும், அவ்வாறு நாடிச் செல்வதனால் எப்பயனும் ஏற்படாது. வறுமை ஏற்படும் என்பதை முதுமொழிக்காஞ்சி வலியுறுத்தியுள்ளதைக் காணமுடிகிறது.

ஆர்கலியுலகத்து மக்கட் கெல்லாம்

நட்பில் வழிச் சேறல் நல்கூர்ந்தன்ற (பாலசுந்தரம், தி.சு., 2004)

இங்கு நல்கூர்ந்தன்று என்பது வறுமை ஏற்படும் என்பதாகும்.

ஈகை உள்ளத்தோடு வாழ்தல்

உலக வாழ்வில் அனைவரும் வளமோடு வாழ்வதில்லை, வறுமையில் துன்பப்படுவோரும், ஏழ்மையில் உழல்வோரும் இருக்கத்தான் செய்கிறார்கள். அவ்வாறு வறுமையில் உழல்வோருக்கு இருப்போர் கொடுத்து உதவ வேண்டும் என்பதுதான் வாவியல் நெறி. வறியவர்களுக்குக் கொடுத்து உதவும் போது போலித்தனமாகவோ, விருப்பம் இல்லாமலோ ஈகை செய்யக்கூடாது. அவ்வாறு செய்வது கீழ்த்தரமான செயல் என்பதை முதுமொழிக்காஞ்சி சுட்டிக்காட்டு

கிறது.

ஆர்கலி யுலகத்து மக்கட் கெல்லாம்

பொய் வேளாண்மை புலைமை யிற்று வ்வாறு (பாலசுந்தரம், தி.சு., 2004)

இங்கு வேளாண்மை என்பது விரும்பி உபசரிக்கும் தன்மையாகும்.

இச்சிந்தனை தமிழ் அற இலக்கியத்தின் அறவியல் கோட்பாட்டு முறைகளையும் ஆற்றலையும் வெளிப்படுத்துவதாக உள்ளது. இதன்மூலம் கூடலூர்கிழாரின் அறவியல் கோட்பாட்டுச் சிந்தனையையும் ஆற்றலையும் அறிந்துகொள்ள முடிகிறது. இவ்வாசிரியரின் அறவியல் கோட்பாடு பிற்கால இலக்கியங்களை வழிநடத்துவதற்கு வழிகாட்டியாக இருந்திருப்பதை அறியமுடிகிறது மேலும், ஒருவன், தான் ஈட்டிய பொருளால் தான் ஒருவன் மட்டும் இன்பம் அடைவது முறையான வாழ்வல்ல, அவ்வாறு வாழ்பவர்களின் வாழ்வில் வறுமை ஏற்படுமே ஒழிய, வளமை ஏற்படாது என்ற அறச்சிந்தனையைக் கூடலூர்கிழார் பதிவு செய்துள்ளார்.

ஆர்கலி யுலகத்து மக்கட் கெல்லாம்

தானோ ரின்புறல் தனிமையிற் றுவ்வாறு (பாலசுந்தரம், தி.சு., 2004)

ஈகையானது அறவழியில் நிகழ வேண்டும். பசுவைக் கொண்டு தோல் செருப்பைத் தானஞ்செய்வதுபோல் தீய வழியில் அமைதல் கூடாது என்பதையும் புலவர் சுட்டிக்காட்டியுள்ளார்.

ஆர்கலி யுலகத்து மக்கட் கெல்லாம்

அறத்தாற்றி னீபாத தீகை யன்று (பாலசுந்தரம், தி.சு., 2004)

பொருள் மீது பேராசைக் கூடாது

பொருளிலார்க்கு இவ்வுலகு இல்லை என்பது வள்ளுவர் வாக்கு, பொருள் வாழ்க்கைக்கு மிகமிக அவசியம் என்பது இதன்மூலம் அறியலாம். பொருள் இல்லாதோனை பெற்ற தாயும், கட்டின மனைவியும் கூட மதிப்பதில்லை. ஆனால் பொருள் மட்டுமே வாழ்க்கை என நாம் வாழ்ந்திடக்கூடாது என்பதைப் பல சான்றோர்கள் நமக்குச் சுட்டிக் காட்டியுள்ளனர். அவ்வகையில் முதுமொழிக்காஞ்சியாசிரியர் தனது நூலில் பொருள் சேர்ப்பதில் மிகுந்த பற்றுடன் செயல்படுபவர்கள் நடுநிலைமையுடன் செயல்படார் என்ற அறச்சிந்தனையை வெளிப்படுத்தியுள்ளார்.

ஆர்கலி யுலகத்து மக்கட் கெல்லாம்

பொருணாசை வேட்கையோன் முறைசெயல் பொய் (பாலசுந்தரம், தி.சு., 2004)

இச்சிந்தனை, பிற அற இலக்கிய ஆசிரியர்களிடமிருந்து கூடலூர்கிழார் வேறுபட்டுத் தனித்துவமிக்கவராக விளங்குவதை அறிய முடிகிறது. எப்படியெனில் பிற அற இலக்கிய ஆசிரியர்கள் பொருளை நேர்மை யாக ஈட்ட வேண்டுமென வலியுறுத்துவர். ஆனால் கூடலூர்கிழார், பொருளின்மீது மிகுந்த ஆசை கொண்

டவன் நேர்மையாகச் செயல்பட மாட்டான் என்ற எதார்த்த உண்மையை வெளிப்படையாகக் கூறியுள்ளார். இவரது இவ்வணுகுமுறை அறவியல் கோட்பாட்டாய்வாளர் கூறுவதுபோல இவரது இலக்கிய ஆற்றலையும் புலமையையும் புலப்படுத்துகிறது.

மேலும், ஒரு நாட்டை ஆளுகிற மன்னர், ஆட்சியாளர்கள் முறையாகவும், நேர்மையாகவும், நடுநிலையுடனும் ஆட்சி செய்ய வேண்டும். அவ்வாறு முறை செய்து காப்பாற்றாத மன்னனின் நாடு வறுமையில் உழலும் என அறிவுறுத்துகிறது முதுமொழிக்காஞ்சி.

முறையி வரசனோடு நல்கூர்ந் தன்று - (பாலசுந்தரம், தி.சு., 2004)

உட்பகை கூடாது

நட்பு என்பது மனிதவாழ்வில் தவிர்க்க முடியாத ஒன்றாகும். வள்ளுவர் நட்பின் இலக்கணத்தையும் அதன் சிறப்பையும் பல குறளில் எடுத்து இயம்பியுள்ளார். ஒரு நாட்டை ஆளும் மன்னராகட்டும், தனிமனிதனாகட்டும் நட்புகொள்வதில் எச்சரிக்கையோடு இருக்க வேண்டும். உட்பகையாயிருந்து புறமுதுகில் குத்துவோரை மிகச்சரியாக இனங்கண்டு ஆராய்ந்து நட்பை அமைத்துக்கொள்ள வேண்டும். அவ்வாறு அமைத்துக்கொள்ளாவிடில், எவராயினும் வறுமையில் உழல வேண்டிய நிலை ஏற்படும் என்பதை முதுமொழிக்காஞ்சி ஆசிரியர் நல்கூர்ந்து பத்து என்னும் தலைப்பில் குறிப்பிட்டுள்ளார்.

ஆர்கலி யலகத்து மக்கட் கெல்லாம் செற்றுடனுறை வோனைச் சேர்தனல் கூர்ந்தன்று (பாலசுந்தரம், தி.சு., 2004)

மேலும், நம்மை மதிக்காமல், புறம் பேசும் ஒருவருடன் நாம் சினம் கொள்ளக்கூடாது. சினம் கொண்டால் வறுமையில் நம்மை கொண்டுபோய்ச் சேர்க்கும் என்றும், நட்பில்லாதவரிடம் உதவி வேண்டி, நாடிப்போவதனால் பயனில்லை என்பதையும் முதுமொழிக்காஞ்சி நூலாசிரியர் சுட்டிக் காட்டியுள்ளார்.

ஆர்கலி யலகத்து மக்கட் கெல்லாம் உட்கில் வழிச்சின நல்கூர்ந்தன்று (பாலசுந்தரம், தி.சு., 2004)

குடிமக்களின் நல்லாட்சியை விரும்பும் அரசன், நீதி நெறிகளில் வழுவாது ஆட்சி செய்வான் என்ற அறச்சிந்தனையை முதுமொழிக்காஞ்சியாசிரியர் பதிவுசெய்துள்ளார். **ஏமம் வேண்டுவோன் முறை செயல் தண்டான (பாலசுந்தரம், தி.சு., 2004)**

முடிவுரை

ஒவ்வொரு காலகட்டத்திலும் சமுதாயத்தில் கொடுமை தலைதூக்கும்போது, அச்சமுதாயத்தில் வாழ்கிற சான்றோர் அறச்சிந்தனைகளையுடைய இலக்கியங்களைப் படைத்து மக்களிடம் பரப்புவர். அத்தகையோருள் ஒருவரே முதுமொழிக்காஞ்சியாசிரியர் கூடலூர்கிழார். சமூகம்கட்டுக்கோப்புடன், சமத்துவ நோக்குடன் திகழ

உரிய அறச்சிந்தனைகளை அவர் தெளிவாக எடுத்துரைத்துள்ளார்.

சமூகத்தில் ஒவ்வொருவரும் பிறர் மதிக்கும்படி நடந்து கொள்பவராகவும், போலித்தனமாக ஈகை செய்யாது, உண்மையான, அறவழியில் ஈகை செய்பவராகவும், பொருள்மீது பேராசை கொள்ளாதவராகவும், நேர்மையாக நடந்துகொள்பவராகவும் இருத்தலை அவர் வலியுறுத்தியுள்ளார்.

ஆசிரியர்களை, சான்றோர்களை மதித்து முறையாக வாழ வேண்டும். நட்போடு வாழ வேண்டும். உட்பகை கூடாது, அவை சமூகத்திற்குப் பெருந்தீங்கு விளைவிக்கும் என்பதையும் அவர் மிகச்சிறப்பாக எடுத்துரைத்துள்ளார்.

அறநெறித் திறனாய்வாளர் ரேஸ், ஃபிலிப்பிடீனி, மாத்யு அர்னால்டு ஆகியோரின் சிந்தனைவழி முதுமொழிக்காஞ்சியில் இடம்பெறும் அறச்சிந்தனைகளை ஒப்புநோக்கி ஆய்ந்ததில், இலக்கியத்தையும், சமூகத்தையும் வழிநடத்திச் செல்வதில் சிறந்த அற இலக்கியமாக முதுமொழிக்காஞ்சி திகழ்வதைக் காணமுடிகிறது.

சமூகத்தை நெறிப்படுத்தும் கருத்துக்களை வெளிப்படைத்தன்மையுடன், எளிமையான உதாரணங்கள் வழிக் கூடலூர்கிழார் படிப்போர் மனதில் பசுமரத்தாணிபோல் பதியும் வண்ணம் கூறியுள்ளார். அறிவியல், சமூக ஊடகங்களின் பெருக்கத்தால் சமுதாயத்தில் உண்மை, நேர்மை, பணிவு, பண்பாடு, கலாச்சாரம், கேள்விக்குறியாகும் இச்சூழலில் முதுமொழிக்காஞ்சியின் அறச்சிந்தனையை மீட்டுருவாக்கம் செய்வது காலத்தின் தேவை என்பதை இக்கட்டுரை உணர்த்துகிறது.

துணை நின்றவை

1. இளம்பூரணனார் (உ.ஆ.), 2014, தொல்காப்பியம் பொருளதிகாரம், சாரதா பதிப்பகம், சென்னை.
2. கண்ணகி கலைவேந்தன் (ப.ஆ.), 2008, தமிழாய்வு வெளியீட்டகம், ஓளவைக் கோட்டம், திருவையாறு.
3. சுப்பையா, அரங்கு., 2007, இலக்கியத்திறனாய்வு, இசங்கள்-கொள்கைகள், பாவை பப்ளிகேசன்ஸ், சென்னை.
4. செல்வராசு, நா., (ப.ஆ.), 2010, மழை-ஆர் கருத்தரங்கக் கட்டுரைத்தொகுப்பு ஆர் அனைத்திந்திய ஆராய்ச்சிக் கழகம், சுப்பிரமணியம் கலை அறிவியல் கல்லூரி, மோகனூர்.
5. பரிமேலழகர் (உ.ஆ.), 1998, திருக்குறள், திருமகள் நிலையம், சென்னை.
6. பாலசுந்தரம், தி.சு. (உ.ஆ.), 2004, முதுமொழிக்காஞ்சி, திருநெல்வேலி, தென்னிந்திய சைவ சித்தாந்த நூற்பதிப்புக் கழகம், சென்னை.
7. மணவாளன், அ.அ., 1995, இருபதாம் நூற்றாண்டின் இலக்கியக் கோட்பாடுகள், உலகத்தமிழாராய்ச்சி நிறுவனம், சென்னை.
8. மாணிக்கவாசகன், ஞா. (உ.ஆ.), 1998, புறநானூறு, உமா பதிப்பகம், சென்னை.
9. நடராசன், தி.சு., 2005, திறனாய்வுக்கலை, நியூ செஞ்சுரி பக்ஹவுஸ் (பி) லிட்., சென்னை.